

TILSHUNOSLIKDA MUTLAQ (ABSOLYUT) VA INTELLEKTUAL BAHO TALQINI (FRAZEOLOGIZMLAR MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161680>

Irgasheva Umida Asqarjon qizi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Xitoy tili nazariyasi va amaliyoti kafedrası o‘qituvchisi

umida.0402@mail.ru

[+998909342773](tel:+998909342773)

ANNOTATSIYA

Tilshunoslik sohasida tilni talqin qilish nafaqat so‘zlarni yoki grammatik tuzilmalarni tushunishni, balki, kontekstdagi so‘zlarning mutlaq ma’nosini baholashni va madaniy, ijtimoiy va kognitiv omillarga asoslangan murakkablikni qo‘shadigan intellektual talqinni ham o‘z ichiga oladi. Ushbu maqola lingvistik talqindagi mutlaq va intellektual baholar o‘rtasidagi farqni va ularning tilni tushunishdagi ahamiyatini o‘rganishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: mutlaq baho, intellektual baho, baho toifalari, estetik baho, etik baho, aql, idrok, kognitiv rivojlanish, ijobiy-salbiy baho.

INTERPRETATION OF THE ABSOLUTE AND INTELLECTUAL ASSESSMENT IN LINGUISTICS (USING THE EXAMPLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS)

ABSTRACT

In the field of linguistics, language interpretation involves not only understanding words or grammatical structures, but also evaluating the absolute meaning of words in context and intellectual interpretation, which adds complexity based on cultural, social and cognitive factors. This article is devoted to the study of the difference between absolute and intellectual assessments in linguistic interpretation and their importance for understanding language.

Keywords: absolute assessment, intellectual assessment, evaluation categories, aesthetic assessment, ethical assessment, intelligence, perception, cognitive development, positive-negative assessment.

Ma’lumki, biror bir narsaning, hodisaning yoki insonlarning ma’lum bir o‘ziga xos jihatlarini til birliklarida jozibador, bo‘yoqdor qilib ta’rif berilganda, ularning

yaxshi va yomon jihatlari yaqqol namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, bu holatni ifodalashda tildagi frazeologizmlardan foydalanilganda vaziyatga qay tarzda baho berilayotgani sezilib turadi, ya’ni, baho haqida gap ketganda ko‘z o‘ngimizda yaxshi yoki yomon xususiyatlar shakllana boshlaydi. Shuni inobatga olgan holda, barcha baho toifalarini ijobiy yoki salbiy baho deb o‘rganish talab etiladi.

T.V.Pisanova o‘zining “Baholovchi semantikaning milliy-madaniy aspektlari” nomli dissertatsiyasida sublimatsiya qilingan baholarning kognitiv va madaniy-estetik va etik yondashuvlarini tahlil qilib quyidagi xulosalarni keltirgan: “Baholashning axborot salohiyatini o‘rganish quyidagi muhim vazifalarni hal qilish bilan bog‘liq: milliy tilning leksik tizimida yaxshi va yomon narsalar to‘g‘risidagi bilimlarni saqlaydigan mexanizmlarning mohiyatiga kirish (foydali/zararli; yoqimli/yoqimsiz va boshqalar) [Писанова 1997:34]. Ya’ni, ongimizda shakllangan har bir tushuncha haqida gap ketganda, jamiyatning o‘ziga xos dunyoqarashi doirasida ko‘z o‘ngimizda aynan o‘sha tushunchaning sifati namoyon bo‘ladi.

Baholashning tabiati haqida gapirganda, u ikki bosqichli tarkibga ega ekanligini ta’kidlash kerak. Birinchi bosqichda barcha baholarni ikki guruhga bo‘lish mumkin. Ulardan birinchisi “yaxshi”, “yomon”, “yaxshilik», “yomonlik”, “befarq” kabi tushunchalarni anglatadigan mutlaq baholarni o‘z ichiga oladi. Ikkinchisi esa, “yaxshiroq”, “yomonroq”, “teng” kabi tushunchalarni anglatadigan qiyosiy baholar hisoblanadi.

Tilshunoslikda aksiologiyaga oid tadqiqotlarni tahlil qilgan holda, quyidagi sxemani kengaytirilgan va qayta shakllantirilgan variantda ko‘rib chiqamiz. Sxemadan ko‘rinib turibdiki, baho toifalari juda keng qamrovli bo‘lib, biz uni **A,B,C** tarzda ifodaladik. **A** o‘z ichiga mutlaq (absolyut) va qiyosiy(nisbiy) bahoni oladi. O‘z navbatida mutlaq baho estetik va etik bahoni tashkil qiladi. Tabiiyki, ushbu baho toifalari faqatgina insonga baho berish uchun qo‘llaniladi. Tilshunoslikda estetik baholash tilning go‘zalligi, nafisligi va badiiy qiymatiga asoslangan baholashni anglatadi. Ushbu turdagi baholash fonetika, sintaksis, semantika va pragmatika kabi turli xil til elementlariga nisbatan qo‘llanilishi mumkin.

Xitoy va o‘zbek tillari frazeologizmlari misolida qaraydigan bo‘lsak, insonning estetik bahosini inson go‘zalligi, tashqi qiyofasi, jismoniy holati, pokligi haqidagi o‘ziga xos g‘oyalar belgilab beradi.

Quyida estetik baho toifasiga oid xitoy va o‘zbek tillari frazeologizmlarini ko‘rib chiqamiz:

Xitoy tilida	O‘zbek tilida	Xususiyatlarni ifodalashi Ijobiy (+) Salbiy (-)
惨不忍睹 cǎn bù rěn dǔ; 不堪入目 bù kān rù mù	Aftiga qarab bo‘lmaydi, daxshatli	-
睡不着怨枕头 shuì bù zhào yuàn zhěntóu	Afting qiyshiq bo‘lsa oynadan o‘pkalama	-
怒容可掬 nùróngkě jū	betidan zahar tommoq	-
秀色可餐 xiù sè kě cān	bir qoshiq suv bilan yutib yuborgudek	+

xiùsè kě cān		
量力而行 liàngli ér xíng	Oldin o‘zingga boq, keyin nog‘ora qoq	-
冰清玉洁 bīngqīngyù jié	Onasi o‘pmagan	+
手巧如花 shǒuqiǎo rú huā	Qo‘li gul	+
外强中干 wàiqiáng zhōng gān	Savlat(i)dan ot hurkadi	+

Yuqoridagi misollardan ko‘rinib turibdiki, estetik toifaga mansub til birliklari asosan, xitoy va o‘zbek xalqlarining inson go‘zalligi, tashqi qiyofasi, jismoniy qiyofasi, ozodaligi haqidagi etalon g‘oyalari orqali belgilanadi. O‘zini yaxshi parvarishlash, poklik, kiyinish qobiliyati, me‘yorida bo‘yanish va boshqalar ijobiy baholanadi, salbiy munosabat beparvolik, jizzakilik, alamzadalik, haddan tashqari noziklik, kasalmand ko‘rinish bilan namoyon bo‘ladi.

Til birliklarida mavjud bo‘lgan etik (axloqiy) baholash esa, jamiyat a‘zolarining xulq-atvorining lingvistik-madaniy hamjamiyatida qabul qilingan axloqiy me‘yorlarini ifodalaydi. Etik (axloqiy) bahoning ifodalanishi xitoy va o‘zbek tillarida ham mavjud.

Mashhur rus filologi N.D.Arutyunova ham o‘zining “Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт” asarida etik baholash masalalarini, tilda baholash toifalarining tipologiyasini chuqur o‘rgangan. U etik baholarning tilda qanday ifodalanishini, ularning tilning kognitiv va pragmatik tuzilishi bilan qanday bog‘liqligini va baholash mulohazalari muloqotga qanday ta’sir qilishini ko‘rib chiqqan [Арутюнова 1988:341].

Xitoy va o‘zbek tillarida xalq orasida ko‘p qo‘llaniladigan frazeologizmlar ko‘rib chiqilganda, ular asosan, insonning mehr-oqibati, samimiyligi, halolligi, olijanoblighi, saxiyligi, rahm-shafqatliligi, sezgirligi, mehmondo‘stligi va boshqa fazilatlarini ma‘qullashdan kelib chiqadi, shu bilan birga ochko‘zlik, yolg‘onchilik, qo‘rqoqlik, xiyonat, beparvo xatti-harakatlar, noshukurlik kabi salbiy sifatlarni ham ifodalovchi frazeologizmlar mavjudligini sezish qiyin emas.

Quyidagi jadvalda ayrim etik (axloqiy) baho toifasiga oid xitoy va o‘zbek tillari frazeologizmlarini ko‘rib chiqamiz:

Xitoy tilida	O‘zbek tilida	Xususiyatlarni ifodalashi Ijobiy (+) Salbiy (-)
哀天叫地 āitiān jiào dì	pul desa o‘zini tomdan tashlaydi	-

安生下棋 ānshēng xiàqí	jig‘i biyron bo‘lmoq	-
安老怀少 ān lǎohuái shǎo	kattaga hurmat, kichikka izzat	+
百依百顺 bǎi yī bǎi shùn	qo‘yday yuvvosh, musichaday beozor	+
百无禁忌 bǎiwújìnjì	o‘ziga xon, o‘ziga bek	-
报宝怀珍 bào bǎo huái zhēn	qalbi pok, yuragi toza	+
暴跳如雷 bào tiào rú léi	darg‘azab bo‘lmoq	-
薄唇轻言 bó chún qīng yán	labi labiga tegmaslik, ko‘p gapirishlik	-

Insonning intellektual fazilatlarini va ongi uni yer yuzida yashovchi boshqa tirik mavjudotlar orasida ajralib turishiga sabab bo‘ladi. Inson o‘zini anglash va atrofidagi dunyoni bilish, ma’lum darajada bu dunyoning tuzilishini tushunish va tahlil qilish, ko‘zga ko‘rinmaydigan narsalarni aqliy salohiyati orqali aniqlash qobiliyatiga ega. “Aql va idrok – bu insonning kuchi, uning go‘zalligi, yovuzlikka qarshi kurashda, hiyla-nayrangga qarshi qurol, haqiqatni anglash va madaniy qadriyatlarga ega bo‘lish vositasidir”. Insoniyatga berilgan bunday noyob ne‘mat albatta qandaydir darajalarda baholanishni taqozo etadi. “Aql-idrok ma’lum bir yoshga kelib shaxsning kognitiv rivojlanish darajasini aks ettiradi, bu kognitiv funksiyalarni shakllantirishda, aqliy ko‘nikma va bilimlarni o‘zlashtirish darajasida namoyon bo‘ladi va insonning turli xil faoliyat turlarini muvaffaqiyatli o‘zlashtirishi, atrof-muhitga muvaffaqiyatli moslashishi uchun xizmat qiladi” [Мазаел Одай 2012:169].

Insonga nisbatan intellektual bahoning ifodalanishi aqlli-ahmoq toifalarining qarama-qarshiligiga asoslanadi. Xitoy va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarda insonning intellektual bahosi ong va ongning mavjudligini, aqliy jarayonlarni, noma’lum narsalarni anglash istagini va boshqalarni tavsiflashda ijobiy xarakterga ega, shuningdek, insonning intellektual qobiliyatlari rivojlanmaganligini aniqlashda salbiy xarakterga ega ekanligi tadqiqotlarda aniqlangan.

Quyidagi jadvalda ayrim intellektual baho toifasiga oid xitoy va o‘zbek tillari frazeologizmlarini ko‘rib chiqamiz:

Xitoy tilida	O‘zbek tilida	Xususiyatlarni ifodalashi Ijobiy (+) Salbiy (-)
苦思冥想 kǔsī míngxiǎng	Tog‘ridan tog‘ri ma’nosi: chuqur fikrlamoq	+

	O'zbek tilidagi ekvivalenti: yetti o'lchab bir kes	
知音难求 zhīyīn nán qiú	Bo'yimday bo'y topilsa ham, o'yimday o'y topilmas	+
解不开结 jiě bù kāi jié	Ip esha olmaslik	+
脑子灵活 nǎozi línghuó	kallasi zo'r ishlaydi	+
人老成精 rén lǎochéng jīng	Qari bilganni pari bilmas	+
老马识途 lǎomǎshítú	o'z ishining ustasi	+
把着手教 bǎ zhe shǒu jiào	Qulog'idan tortib odam qilmoq; qobilyatsiz noshud odamga zo'rma-zo'raki o'rgatmoq	-
长袖善舞 cháng xiùshàn wǔ	Ishning ko'zini biladi; o'z ishining ustasi	+

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tilshunoslikdagi mutlaq baho so'zlar yoki jumalarning obyektiv, denotativ ma'nosini anglatadi, ko'pincha lug'atlar yoki grammatikaning rasmiy qoidalariga asoslanadi. Intellektual baholash esa mantiqiy xulosa, kontekstual tushunish va tinglovchi yoki o'quvchining kognitiv ishtirokini o'z ichiga oladi. Ikkalasi ham har qanday til ta'sirida, ayniqsa murakkab matnlar bilan ishlashda yoki turli xil ijtimoiy-madaniy kontekstlarda muloqot qilishda to'liq tushunish uchun juda muhimdir.

ADABIYOTLAR:

1. Писанова, URL:<http://www.dissercat.com/content/natsionalno-kulturnye-aspekty-otsenochnoi-semantiki-estet-i-etich-otsenki>. 1997.
2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988.
3. Мазаел Одай М. Пословицы и поговорки, характеризующие интеллектуальные свойства человека в русском и арабском языках. // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – Воронеж, 2012. – № 2.

4. Павлов С.Г. Лингвоаксиологическая модель человека: научно-методический аспект /С. Г. Павлов // Вестник Минского университета. – Минск., - 2013.